

взрывоопасный газ и его использование запрещено. Однако сегодня В. Азатьяном, учеником знаменитого учёного химика Семёнова Н.Н., предложен способ ингибирования газообразного водорода [1], исключающий возгорание и взрыв водородо - воздушной смеси.

Заключение

Высотная зелёная энергетика на основе аэростатов с полиспастными привязными системами придаст новый импульс развитию экологически чистой возобновляемой энергетике. Всё необходимое оборудование и материалы для развития высотной зелёной энергетике в настоящее время производятся серийно.

References

1. Azatyan V.G., Ayvazyan R.G., Kalachev V.I., Merzhanov A.G. Method of preventing ignition and explosion of hydrogen-air mixtures. Patent RU 2081892C1, IPC C09K 15/04, C10L3/00 prior.16.051994.
2. Kosarev A.V., Kosarev I.A. Patent RU No. 2214346 Tethered balloon. Byul. No. 29 dated 20.10.2003.
3. Kosarev A.V. Telecommunications and tourist entertainment complex based on a tethered balloon. // Materials of the 5th International Scientific and Practical Conference "Formation of a comfortable environment of the Mediterranean". Netanya, Israel. December 12 - 15, 2021.

MULTIFUNCTIONAL FIBER OPTIC TEMPERATURE SENSORS

Kuttybayeva A.,

PhD in Economics,

Satbayev University, Kazakhstan

Almaty, street Satbayev 22a

Marxuly S.,

senior lecturer,

Satbayev University, Kazakhstan

Almaty, street Satbayev 22a

Myrzakhan A.

master's student,

Satbayev University, Kazakhstan

Almaty, street Satbayev 22a

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Куттыбаева А.Е.

Кандидат экономических наук,

Satbayev University, Республика Казахстан

Алматы, Сатпаева, 22 а

Марксулы С.

сеньор-лектор,

Satbayev University, Республика Казахстан

Алматы, Сатпаева, 22 а

Мырзахан А.Б.

Магистр,

Satbayev University, Республика Казахстан

Алматы, Сатпаева, 22 а

Abstract

The use of optical fiber sensors is subject to extreme external influences in the form of vibration, shock and temperature. The fiber-optic sensor provides temporal and parametric stability of measurements, which are the choice of this type. The requirement was minimal power consumption, high accuracy and stability of measurement, integration of several measurements into one sensor. The ability to measure multiple parameters at the same time is a very important quality indicator. This is due to the possibility of reducing the number of sensors, which reduces the mass parameters of temperature sensors.

The modular composition of the sensor makes it possible to abandon optical analyzers and carry out further processing based on standard interfaces, which is very beneficial. The limitation of the proposed methods and designs is the need for microelectromechanical structures that measure certain physical quantities.

Аннотация

Использование датчиков на основе оптического волокна подвержено экстремальным внешним воздействиям в виде вибрации, ударов и температуры. Волоконно-оптический датчик обеспечивает временную и параметрическую стабильность измерений что является выбором данного типа. Требованием было

минимальное энергопотребление, высокая точность и стабильность измерения, интеграция нескольких измерений в один датчик. Возможность измерения нескольких параметров одновременно является очень важным показателем качества. Это связано с возможностью уменьшения количества датчиков, что снижает массовые параметры датчиков температуры.

Модульный состав датчика позволяет отказаться от оптических анализаторов и проводить дальнейшую обработку на основе стандартных интерфейсов. Ограничением предложенных методов и конструкций является необходимость в микроэлектромеханических конструкциях, измеряющих определенные физические величины.

Keywords: fiber-optic sensor, Bragg grating, combined.

Ключевые слова: волоконно-оптический датчик, Брэгговская решетка, комбинированный.

1. Введение

Быстро развивается разработка и освоение производства волоконно-оптических датчиков. Благодаря свойствам устойчивости используется во многих отраслях. По классификации и принципу работы можно разделить на: устройства с амплитудной модуляцией характеристик светового потока (интенсивность, оптическая траектория) и устройства с частотно-фазовой модуляцией (с решетками Брэгга). В первом из них модуляция осуществляется из сторонних элементов [2]. Такая конструкция сложна и сами датчики не отличаются высокой точностью.

Фазовая модуляция требует специализированного технологического оборудования для формирования решеток [3].

Незаменимым функциональным элементом любой измерительной системы, основанной на волновой решетке Брэгга (Bragg grating inquirator), является запросчик. Он считается самым дорогим элементом системы. Стоимость запросчика SI255 для 4 каналов составляет около 45 000 долларов США.

Для основного метода преобразования была выбрана конструкция и метод преобразования давления и температуры ВОД с использованием метода амплитудной модуляции.

2. Обзор литературы и постановка проблемы

Здесь [1] описаны современные технологии строительства волоконно-оптических линий передачи по принципу волнового распространения. Это также позволяет увеличить полосу пропускания, передавая различные модуляции сигналов перегрузки по оптоволоконному кабелю [1].

В работе [4] представлена оптико-электрическая система для наблюдения за состоянием гражданских, аэрокосмических и механических структур, в которой используется метод динамической демодуляции спектральных переходов в датчиках с волновой решеткой Брэгга. Было показано, что общий подход к сенсорному опросу включает передачу широкополосного источника света через датчик и отслеживание спектра света, отраженного от ВБР.

Недостатком этого метода является его временная и температурная нестабильность из-за колебаний электрофизических характеристик демодулятора. В работе [5] описаны волокна на основе

ВБР, образующиеся в микроструктурированном волокне с высокой степенью преломления, повышающие чувствительность к деформации. Стоит отметить, что этот дизайн сложен и его трудно воспроизвести.

В работе [6] приведены результаты разработки и реализации цифровых моделей консольного датчика температуры типа, используемого в аэродинамической трубе. В нем численные модели сравниваются с экспериментальными результатами.

Также [7] описан и показан двухпараметрический ВОД на основе ВБР, который каскадно соединен со структурой интерферометра Фабри-Перо для одновременного измерения температуры и давления газа.

В работе [8] описана конструкция основанная на взаимодействии оптического излучения с мембраной, при которой изменяется кривизна колец оптических волокон. Эта конструкция не очень стабильна во времени и зависит от температуры.

[9] показаны результаты и методы стабилизации параметров датчика на основе термостабилизации и подгонки. Операции термической стабилизации и регулирования выполняются при сборке и испытании датчиков, что увеличивает трудоемкость и снижает стабильность.

Большинство известных научно-технических публикаций посвящено ВОД, которые построены на основе ВБР с использованием различных конструктивных и технологических методов. Такие технологии могут быть: легирование кварцевых волокон различными добавками; наличие соединений с оптическими характеристиками, кроме оптического волокна; лазерные легированные области. Основными недостатками этих исследований и разработок являются сложность конструкций и необходимость дорогостоящего оборудования и программного обеспечения.

На практике используются два направления построения отличающиеся принципами модуляции оптического излучения: амплитудная и фазовая частота [6].

В методе распределенного зондирования все волокно или его часть действуют как проводник сигнала и датчик. В этом методе можно использовать волокно с непрерывной оболочкой, чувствительное к параметру измерения, а также волокна с несколькими чувствительными оболочками, отделенными друг от друга.

Конструкция и технология позволяют значительно снизить внутренние механические напряжения на датчике и тем самым повысить стабильность комбинированных датчиков в экстремальных условиях эксплуатации [13].

Предложена оценка возможного диапазона измерений смещения и скорости различными методами, в частности приведены примеры форм тока, колебаний интенсивности интерференционной картины, спектральных характеристик лазерного излучателя и используемых ВБР [14].

Рис. 1. Оптический чувствительный элемент с одним изгибом [11]

Технологически анизотропия отдельных участков волокна достигается обработкой высокоэнергетическим лазерным лучом, который перемещается по заданной программе и образует области

Современные ВОД позволяют измерять все физические величины и параметры движения. Вся техника эндоскопии основана на использовании оптических лучей [10].

Основными источниками потери информации в оптических каналах являются потери в оптическом волокне и узлах их соединения с электронными преобразовательными блоками.

с показателем преломления (n_3), отличным от показателя преломления основного волокна (n_1) [12].

Рис. 2. Оптический измерительный модуль с многогибающимся волокном

4. Заключение

1. Проанализированы процедуры создания ВОД давления и температуры. Они не обладают требуемыми показателями надежности и устойчивости к внешним факторам. В связи с этим предлагаемый модульный подход к организации преобразования физических величин будет технически осуществим и применим.

2. Определены основные показатели качества для двух направлений датчиков ВБР, отличающихся методами моделирования оптического луча, из которых частотно-фазовый требует сложного аппаратного и программного обеспечения, что является дорогостоящим и часто экономически невыгодным. В связи с этим метод преобразования амплитуды был принят как самый простой и наиболее совместимый с существующими интерфейсами.

3. Для базового метода преобразования были выбраны конструкция и способ преобразования давления и температуры ВОД с использованием метода амплитудной модуляции.

References

1. A.M. Bazarbai. Methods of modeling and construction of broadband fiber-optic transmission lines //Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. No. 8-1. С. 28.
2. Udd, E. (Ed.) (2008). Volokonno-opticheskie datchiki. Vvodniy kurs dlya inzhenerov i nauchnyh rabotnikov. Moscow: Tehnosfera, 520.
3. Balogun, O., Regez, B., Krishnaswamy, S. (2009). Dynamic demodulation of spectral shifts in fiber-Bragg-grating sensors. SPIE Newsroom. doi: <https://doi.org/10.1117/2.1200911.1857>
4. Kelleher, P., Nikogosyan, D. N. (2010). Inscription of narrow-band fibre Bragg gratings with 264nm femtosecond pulses. Optical Fiber Technology, 16 (4), 212–216. doi: <https://doi.org/10.1016/j.yofte.2010.04.002>
5. Tenderenda, T., Murawski, M., Szymanski, M., Becker, M., Rothhardt, M., Bartelt, H. et. al. (2012). Fibre Bragg gratings written in highly birefringent microstructured fiber as very sensitive strain sensors. Microstructured and Specialty Optical Fibres. doi: <https://doi.org/10.1117/12.922556>

6. Cipullo, A., Gruca, G., Heeck, K., De Filippis, F., Iannuzzi, D., Minardo, A., Zeni, L. (2012). Numerical study of a ferrule-top cantilever optical fiber sensor for wind-tunnel applications and comparison with experimental results. *Sensors and Actuators A: Physical*, 178, 17–25. doi: <https://doi.org/10.1016/j.sna.2012.01.044>
7. Fang, X., He, X. Y., Liao, C. R., Yang, M., Wang, D. N., Wang, Y. (2010). A new method for sampled fiber Bragg grating fabrication by use of both femtosecond laser and CO₂ laser. *Optics Express*, 18 (3), 2646. doi: <https://doi.org/10.1364/oe.18.002646>
8. Shilova, I. V., Belskaya, O. A., Sotsky, A. B. (2013). Electrodynamics model of the bending fiber-optic sensor. *Problems of Physics, Mathematics and Technics*, 1 (14), 43–47. Available at: <http://www.mathnet.ru/links/04f7404cdf9fec2edad4b08c79e9200/pfimt220.pdf>
9. Mikhailov, P., Ualiyev, Z. (2020). Sensor stability assurance problems and their relationship with the overall problems of providing system performance quality. *MATEC Web of Conferences*, 329, 03032. doi: <https://doi.org/10.1051/mateconf/202032903032>
10. Roriz, P., Frazão, O., Lobo-Ribeiro, A. B., Santos, J. L., Simões, J. A. (2013). Review of fiber-optic pressure sensors for biomedical and biomechanical applications. *Journal of Biomedical Optics*, 18 (5), 050903. doi: <https://doi.org/10.1117/1.jbo.18.5.050903>
11. Kotiuk, A.F. (2006). *Datchiki v sovremennykh izmereniyaakh*. Moscow: Radio i svyaz Telekom, 96.
12. Varzhel', S. V. (2015). *Volokonnye breggovskie reshetki*. Sankt-Peterburg: Universitet ITMO, 65. Available at: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/1762.pdf>
13. Kabdoldina, A., Ualiyev, Z., Smailov, N., Shaikulova, A. Bazarbay, L. "Development of the design and technology for manufacturing a combined fiber-optic sensor used for extreme operating conditions" *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2022, 5(5-119), pp. 34–43, DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.266359>
14. Sergey I Krivosheev, Sergey G Magazinov, Dmitry V Kiesewetter, Sauletbek Z Koshkinbayev, Nurzhigit K Smailov, Eugeny Ostropiko "Adaptation of Optical Methods for Recording High-Speed Displacements Initiated by Pulsed Magnetic Field" 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus) IEEE, 2022.1.25, 1074-1077. DOI: 10.1109/EIConRus54750.2022.9755851

RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF A POTATO GROOMER MOTOBLOCK

Norchaev D.R.,

*Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher,
Scientific Research Institute of Agricultural Mechanization,
Uzbekistan (Yangiyul)*

Norchaev J.R.,

*Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher
Karshi Engineering and Economic Institute,
Uzbekistan (Karshi)*

Khusainov B.S.

*Senior Researcher,
Scientific Research Institute of Agricultural Mechanization,
Uzbekistan (Yangiyul)*

Abstract

The article presents the problems of mechanization of work in small-circuit areas for the cultivation of vegetables and potatoes, the general view of the potato digger and its agrotechnical indicators. The world is introducing mechanization of potato harvesting with the help of potato harvesters, which can reduce labor costs by 3-5 times. Due to soil and climatic features (high summer temperatures, low relative air humidity, soil compaction after irrigation), potato harvesters are not widely used in the Republic of Uzbekistan. Therefore, the potato crop is harvested with the participation of numerous pickers for the manual selection of tubers and loaders. Therefore, scientific research is required to develop a more efficient method of harvesting tubers that provides the required quality of work at lower energy costs and greater productivity. To solve this problem, an energy-saving potato digger has been developed that reduces the loss and damage to potato tubers.

Keywords: Motoblock, potato digger, potatoes, frame, landing, speed.

In the Republic, due to the lack of small-scale mechanization for working in small-circuit areas, many operations for the cultivation of vegetables and potatoes are carried out manually, which is associated with an increase in labor and material costs. In developed foreign countries, when growing food crops

in small-circuit household plots, mobile small-scale mechanization tools are widely used [1, 2].

Taking into account the above and the solution to this problem, we have developed an experimental sample of a potato digger for a walk-behind tractor to perform agricultural technological processes for growing